

**KIYIM FAZOVIY-HAJMIY SHAKLINI HOSIL QILISHNING USULLARI
KONSTRUKTIV VA MAKET QURISHGA TAVSIF**

Boymatova Kamola Abduraxmon qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" kafedrasida assistenti

Mamaxanova Zebuniso Obidovna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti "Dizayn" kafedrasida assistenti

Nishanova Kamola Nosirjon qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti talabasi

Axmadjanova Umidaxon Alxamjon qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti talabasi

Anatatsiya: Maket yordamida shakl, uning barcha qurilish va rakurslari, rangli va faktura yechimlarida ko'rgazmalidir. Tadqiqot ishida modelni qanchalik aniq tasavvur etsa va uni eskizda chuqurroq ishlasa, maket shunchaki eskizga muvofiq keladi. Tasdiqlangan eskiz bilan har qanday nomuvofiqlik yoki undan cheklanish maketni tuzatish, tahrir qilishni talab etadi shuningdek fazoviy hajmiy murakkab shakilli liboslarni maket usullarida loyhalash.

Kalit so'zlar: Maket, myuller, pret-a-porte, siymosin, grafikli konstruksiyalash, drapirovkalangan, poncho, penula

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7775407>

Kostyumning barcha elementlari dizayn obyektlariga kiradi. Kostyum inson bilan chambarchas bog'liq va muhitning ajralmas qismi bo'lib, turmush tarzini o'zgarishini ifoda etadi.

Kostyum (ital. *sostume* – odat, urf-odat) – bu yaxlit g'oya va mo'ljal bilan birlashtirilgan, ijtimoiy, millat, mintaqa, jins, yosh va mutaxassisligini ifoda etadigan elementlarining muayyan tizimi. Kostyum maishiy an'analar bilan chambarchas bog'liq, ma'lum mintaqaning urf-odatlarini, konkret tarixiy davrni, xalqni yoki etnosni ijtimoiy holatini, ma'lum shaxsning siymosini, uning noyobligini ifoda etadi. Kostyumning asosiy funksiyalari qatorida himoya, utilitar va belgi funktsiyalari kiradi, chunki kostyum maxsus aloqa turi, ya'ni u atrofdagilarga odam to'g'risida ma'lumot beradi: uning ijtimoiy holidan, siyosatga munosabati, estetik didi, dinga mansubligi, madaniyati.

Kostyum quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- yoshi to'g'risida ma'lumot beradi, ammo kostyum yoshini ko'rsatish yoki yashirishi mumkin;
- oilaviy holatini ko'rsatadi. Masalan, barcha milliy kostyumlarida yoshidan tashqari uning oilaviy holi belgilangandi: unashtirilgan qiz, uzatilgan qiz, beva va h.k.. An'anaviy jamoada shaxsga moyil bo'lmagan kiyimni kiyish man etilardi. Zamonaviy kostyumda bu funktsiya deyarli yo'qoldi desa bo'ladi: hozir kostyum bo'yicha ba'zan oilaviy holi va jinsini bilib bo'lmaydigan bo'ldi (uniseks uslubi);

- odamning ma'lum tabaqaga, ijtimoiy sinf yoki guruhga mansubligini belgilaydi, ijtimoiy vaziyatini ko'rsatadi yoki yashiradi;

- odamning mutaxassisligini ko'rsatadi. O'rta asrlarda Yevropada barcha kasblar maxsus kiyim kiyishgan. Zamonaviy kostyumda bu funksiya harbiy, ishlab chiqarishga oid kostyumda uchraydi va kamroq maishiy kostyumda. Ammo, hozir ham kostyum yordamida ishbilarmonlarni boshqalardan ajratish mumkin;

- mintaqa iqlimi va unda yashayotgan xalqlarning turmush tarzini va milliy an'analarini ko'rsatadi. Ammo, hozir keng tarqalgan baynalminal uslubi barcha milliy xususiyatlarni yo'qota boshladi;

- shaxsning ma'lum dinga mansubligi ko'rsatadi. Masalan, dastlab Hindistonda faqat musulmonlar bichilgan va tikilgan kiyimni va charmdan tikilgan poyabzalni kiyishgan, hindlar esa – bichilmay o'ralgan kiyim kiyishgan; XVI asrda Fransiyada kostyum yordamida katolikni protestantdan ajratish mumkin edi. Ammo bu funksiya kostyumda avvalgidek deyarli ahamiyatga ega emas.

Yevropa tipidagi zamonaviy kostyumda ma'lum funktsiyani ajratib ko'rsatish qiyin. Kostyum ko'p funktsiyali bo'ldi, funksiya o'zi ko'p ma'noli. Kostyum avvalgidek erotik va estetik funktsiyani bajaradi. Bu ma'noda kostyum insonni o'ziga xos estetik didini ifodalab, ma'lum vaqtni go'zallik to'g'risida umumiy tasavvurni aks ettiradi. Kostyumni individual tanlash (uslubini, ranglar va ayrim buyumlar birikmasini, qomatga va konkret sharoitga mosligini, shaxsning ma'lumoti va uning ijtimoiy nasabini ko'rsatadi) insoning umumiy madaniyati to'g'risida ma'lumot beradi. Zamonaviy modada "yaxshi did" to'g'risida avvalgi me'yorlar yo'q, ammo, "kiyim madaniyati" tushunchasi o'z ma'nosini saqlab qoldi.

Kiyim dizayni – dizayn faoliyatining yo'nalishlaridan biri. Kiyish usuli, tanada mahkamlash turi va bichimiga ko'ra kiyim quyidagi turlarga bo'linadi:

- drapirovkalanagan (bichilmagan va tikilmagan) – bu bir bo'lak mato tanaga o'raladi va drapirovka qilinadi (xiton, gimatiy, toga, sari, dxoti va b.);

- qoplama – bu boshdan kiyladigan kiyim. U tikilmagan – faqat yoqa o'mizi qirqilgan mato parchasi (poncho, penula va b.) yoki tikilgan (tunikasimon bichimli);

- oldi ochiq – bu bichilgan va tikilgan kiyim (chopon va kaftan turida);

- evropa turidagi bichilgan va tikilgan – bu odam qomatiga mos bichilgan va tikilgan kiyim.

Zamonaviy kostyumni yaratganda uni asosiy funktsiyasini inobatga olish zarur. U kostyumni konstruktiv yechimini, matosini va siymosini belgilaydi. Buyumni loyihalashda bunday yo'l "funktional qadam" deb atalgan, qachonki buyum emas, balki iste'molchiga beradigan foyda ko'zda tutiladi (shu nuqtai nazardan bashang ko'ylakni emas, balki yaxshi kayfiyatni, go'zallikni loyihalash zarur).

Buyum loyihalanganda funktsional qarash uni ishlash jarayonini dastlab o'rganilgandan so'ng, ideal ishlaydigan tizim yaratiladi va natijada odamni har xil va o'zgaruvchan talablarini qondiradigan prinsipial yangi funktsiyani bajaradigan buyum yaratiladi.

Loyihalash obyektiga binoan kostyum kiyim, bosh kiyim, poyabzal, aksessuarlar, bezaklar va b. dizayniga bo'linadi.

Faqat tayyor kiyimning namunasidan olingan yoyilma detallarning aniq yoyilmasini ta'minlaydi.

Tikuvchilik sanoatining korxonalari kiyim konstruksiyalashda asosan ikki xil konstruksiyalash tizimidan foydalanishadi: mulyaj tizimi va hisoblash — grafikli usulning har xil variantlari.

2-rasm. Qo`lda ishlangan tahlamalar (муляжный метод)

Mulyaj tizim murakkab konstruktiv shakllarni va modellarning ayrim detallarini qurish uchun ishlatiladi. Bu tizim bo'yicha detallar konstruktsiyasi gazlama yoki qog'ozni odam qomatiga yoki manekenga qadash tufayli olinadi, so'ngra qog'ozni tekislikka yozib, detallar konturi chi-zilafli va chiziqlar tutashmasi tekshiriladi.

Hisoblash — grafikli konstruksiyalash tizimi bo'yicha eskizda berilgan model konstruksiyasi qomat o'lchamlari va ularga muvofiq qo'shim-chalar asosida tuziladi. Hozirga qadar konstruksiyalashda xilma-xil «chizmal» usullar mavjud. Ishlatiladigan usullar asosan hisoblash formulalari tarkibi va grafikli qurish usullari bilan farqlanadi. Hisoblash formulalarining asoslanganlik darajasi ham har xil.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kostyumni maketlash K.M.Xoliqov , S.U.Raxmatova , K.A.Boymatova
2. Bikov Z.N. va boshqalar. “Badiiy konstruksiyalash. Sanoat mahsulotlarini loyihalashtirish va maketlashtirish”. M. 1986.
3. Cheremnix A.I. “Kiyimni badiiy loyihalashtirish asoslari”. M. 1987.
4. Gagarin B.G. “Qog'ozdan konstruksiyalash.” M. 1987.
5. Stebel'skiy M.V. “Kiyim loyihalashning maketli, modeli uslubi”. M. 1989.
6. <https://t.me/ptlicispws>

7. <https://t.me/ptlicispws>
8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7059755>

